

சமகால கிழக்கிலங்கைச் சூழலில் சடங்கின் தேவை

ந. வீரணராவ்

பிரதான வீதி

கதிரவெளி, மட்டக்களப்பு, இலங்கை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சடங்குகள் என்று நாம் பார்ப்பதற்குப் போது இது ஒவ்வொரு பிரதேசங்களிலும் மக்களின் நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் செய்யப்பட்டு வருகின்றவையாகும். கிழக்கிலங்கைச் சடங்குகள் பல நூற்றாண்டு கால வரலாற்றோடு இணைந்தவை. இவ்வகையில் இலங்கையின் மட்டக்களப்பு, அம்பாறை, திருகோணமலை ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய தமிழ்பேசும் சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்களின் வரலாறுகளுடன் பின்னிப்பிணைந்த பகுதியே கிழக்கிலங்கையாகும். உள்நாட்டு யுத்தம், சனாதி அதன் பின்னரான அகதிவாழ்க்கை, சொத்துக்களின் இழப்பு, உறவுகளின் இழப்பு, தனிமை, கண்முன் பலரின் இறப்பு, பலர் கைது செய்யப்பட்டமை, பாலியல் பலாத்காரம், நிலையில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தமை, நிரந்தரமான தொழில் இல்லாமல், போன்ற பல்வேறு இன்னல்களைச் சமந்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் தம் விடுதலையிணையும் மன அமைதியிணையும் உடனடி ஆதரவு திருப்தியிணையும் வழங்கும் ஒன்றாகச் சடங்குகள் காணப்படுகின்றன. சமகால கிழக்கிலங்கைச் சூழலில் சடங்குகளின் தேவைகளையும் தனித்து வங்களையும் இனங்காணுதல் முதலியன இவ்வாய்வின் நோக்கங்களாகும். இவ்வாய்வுக்கு முதல்நிலைத் தரவுகளாக நேர்காணல் நேரடி அவதானம், களஆய்வு, கலந்துரையாடல்களும் இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளாகச் சடங்குகள் தொடர்பாக வெளிவந்த நூல்கள், சஞ்சிகைகள், இணையத்தளக் குறிப்புகள் உபயோகிக்கப் பட்டுள்ளன. விபரண ஆய்வு முறையியல் மற்றும் ஒப்பிட்டு ஆய்வு முறையியலைப் பின்பற்றிச் செய்யப்படுகின்றது. ஆய்வின் முடிவாக மனிதர்களின் மனங்கள் சூழப்பமானதும், சலிப்புத்தன்மை நிறைந்ததுமாகும். இவைகளைசரிசெய்யவேண்டுமாக இருந்தால் சமகாலத்திற் சடங்குகள் சடங்குகளாகவே நிகழ்த்தப்பட வேண்டும். சடங்குகள் என்பது பல்வேறு பட்ட நோக்கங்களைக் கொண்டதும் இன்றும் இதுசார்ந்து கலந்துரையாடல்களும், ஆய்வுகளும் வெளிவந்த வண்ணமே இருக்கிறது. சடங்கினை பல்வேறு துறையினைச் சார்ந்தவர்களும் தத்தமது துறை சார்ந்த கோணங்களில் சடங்கினை அணுகுகின்றனர். ஆவ்வாறெனில் சடங்கில் ஏதோ இருக்கின்றது என்றுதான் முடிவுக்கு வர முடியும்.

மொழி, கலைகள், பண்பாடு, வாழ்க்கை முறைகள் என அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ள உதவுவதுடன் சடங்கு சடங்காகவே சமூகங்களிடம் சேர வேண்டும் என்பதும் தனி மனிதனின் சுய ஆக்கத்தை மெருகூட்டவும் சமூகங்களின் கூட்டு முயற்சியாகவும் மனித இருப்புடன் சடங்கின் இருப்பும் இன்றைய சம காலச் சூழலில் தேவைப்படுகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: சடங்கு, கலாணித்துவம், கலை, பண்பாடு, மொழி

அறிமுகம்

கிழக்கிலங்கையில் உள்ள வழிபாட்டு மரவுகளை இருபெரும் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தி நோக்க முடியும். அவற்றிலே ஆகம் சிற்பசாத்திரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயற்றப்படுவது ஒரு வகை

மற்றைய வகை மரபு வழியாகப் பேணப்பட்டும் பத்ததிகளை ஆதாரமாகக் கொண்டும் இயற்றப்படுவது ஆகும். மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டாம் வகைக்குரிய வழிபாட்டு மரபுகளே இப்பிராந்தியத்தில் பிரசித்தமானவை. இவ்வகை வழிபாட்டில் பத்ததிகளின் வகிபாகம் இன்றியமையாதது.

வழிபாட்டிற்குரிய பூசை விதிமுறைகளையும் அதற்கான மந்திரங்களையும், பாவனைகளையும் தொகுத்துக் கூறும் விதி நூலே பத்ததிகள் ஆகும். பத்ததியைப் பத்தாசி எனவும் அழைப்பர். பத்தாசி என்பது கிழக்கிலங்கை மக்கள் மத்தியில் பயில் நிலையில் உள்ள பிரதேச வழக்காற்றுச் சொற்பதமாகும். கிழக்கிலங்கைப் பத்ததிச் சடங்குகள் பல்வகைத் தன்மைகள் நிறைந்தவையாகும் பத்ததிச் சடங்குகளில் மாரியம்மன் பிரதான தெய்வமாக விளங்குவதனைக் கண்டறிய முடிகிறது. (குணபாலசிங்கம்,வ., 2022:169)

கிழக்கிலங்கையில் புராதன வணக்கத்திற்குரிய தெய்வங்களாக குமாரர், உத்தியாக்கள் (குழுவினோடு இறந்த முன்னோர்கள்), மாறா (வேட்டையாடும் தெய்வம்), வதனமார் (மாடு கட்டும் தெய்வம்), பணிக்கம் (யானை கட்டும் தெய்வம்), வதனமாறா (மாடு கட்டுதலையும் வேட்டையாடுதலையும் செய்யும் தெய்வம்), செம்பனாச்சி, பொய்யனாச்சி, கடலாச்சி, கடற்பகுதி (இவை யாவும் கடல், மழை இவைகளைக் குறிக்கும் தெய்வங்கள்) காட்டுத் தெய்வம் காட்டைப் பரிபாலிக்கும் தெய்வம், தெவுத்தன் தெய்வம், குருநாகலத் தெவுத்தன், மாத்தளைத் தெவுத்தன், கடவத்தத் தெவுத்தன், அல்லன தெவுத்தன், பானகாவுற தெவுத்தன், பொல்லுக் காவுற தெவுத்தன், புள்ளிக்காற தெவுத்தன், மேச்சக் குத்துற தெவுத்தன், மாநீலியா, மறமுந்த, குருவிவிமுந்த, எரிக்கணுமுந்த, முக்காட்டுத் தெய்வம், பட்டாணி, புள்ளிக்காரன், அம்மன், பத்தினியம்மன், ஆலாத்தித் தெய்வம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடலாம். (இன்பமோகன்,வ., 2012:35)

மேலும் கிழக்கிலங்கை சடங்குகளில் கண்ணகியம்மன், மாரியம்மன், கங்கையம்மன், கம்ப காமாட்சி, காளி, வடபத்திரகாளி, மாநீலி, குடா நீலி, வீரவள், இந்துமாநாட்சி, நாமாச்சி, கடனாச்சி, பேச்சியம்மன், வீரபத்திரர், வைரவர், அய்யனார், விறுவைரவர், வீரபத்திரன், காத்தான்,

பெரியதம்பிரான், நீலாசோதயன், நரசிங்கவைரவர், சிங்கநாதவைரவர், திரிகுலவைரவர், வீரபத்தினி, அனுமர் போன்ற தெய்வங்கள் கிழக்கிலங்கையில் வாழும் சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்களின் வரலாறுகளுடன் பின்னிப் பிணைந்தவையாகவும் விளங்கி வருகின்றன.

கிழக்கில் செல்வாக்குப் பெற்றுவரும் சடங்குகளை ஆராய்வோர் அவற்றினை இரண்டு பிரிவாக இனங்காட்டியுள்ளனர். ஒன்று கிழக்கிலங்கையில் வாழும் பழங்குடிகளிடையே முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் சடங்குகள் இரண்டு பழங்குடிகள் அல்லாத சமூகத்தவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் சடங்குகள் இங்கு பத்ததி சடங்குகள் என்று நாம் சுட்டுவது பழங்குடிகள் அல்லாத சமூகத்தவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் சடங்குகளே ஆகும். இப் பத்ததிச் சடங்குகள் கிழக்கிலங்கையில் வாழும் பழங்குடிகளின் சடங்குப் பண்பாடுகளிலிருந்து பல்வேறு விடயங்களையும் உள்வாங்கித் தனித்துவமான பத்ததிச் சடங்குகளாகக் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளமையினையும் ஆய்ந்தறிய முடிகின்றது. (கௌரீஸ்வரன்,து., 2024)

பல சிறப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும் சடங்குகள் இன்றைய சமகாலச் சூழலில் பல்தேசியக் கம்பனிகளின் வருகையும், முதலாளித்துவ சமூகத்தின் ஆதிக்கமும் எம்மை நுகர்கின்றவர்களாக மாத்திரம் மாற்றி நாம் ஒவ்வொருவரும் கடனாளியாகிக் கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் நமக்கான இருப்பினை நாம் ஒவ்வொருவரும் இழந்து கொண்டு வருகின்றோம். இத்தகைய காலனித்துவச் சிந்தனை எமது கல்வி முறை கலாசாரம், மொழி, விளையாட்டு, பொழுதுபோக்குச்சிந்தனை, வழிபாட்டு முறைகள் யாவற்றிலும் எமது அடையாளங்களை சீர்குலைத்துக் கொண்டு செல்வதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அனைத்து வசதிகளும் காலடியில் கிடைப்பதோடு வீட்டினுள் எம்மை ஒடுக்கி வைக்கக்கூடிய வகையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதுடன் பக்கத்து வீடுகளில் என்ன நடக்கின்றது என்று அறியாமலும், சொந்த வீட்டில் என்ன நடக்கின்றது என்று கூட தெரியாமல் காலையில் வேலைக்குச்

செல்வதும் மாலையில் வீடு திரும்புவதுமான மனித சமூகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். உலக மயமாக்கலும், கணனி மயமாக்கலும், இலத்திரனியல் தாக்கமும் ஒரு மனிதனின் சிந்தனையிலும் செயற்பாடுகளிலும் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதோடு இவ்வாறான நவீன மோகத்திற்குள் இருந்துவிடுபட முடியாதவர்களாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதோடு மனிதனின் சிந்தனையிலும் வாழ்வியல் கூறுகளிலும் புத்துணர்ச்சி ஊட்டும் தன்மையினையும் கொண்டாட்டங்களையும் காணமுடிவது அரிதே. உறவுகளைக் காண்பது, கதைப்பது, நலன்களை விசாரிப்பது, உறவுகளோடு கொண்டாடுவது போன்ற பல விடையங்களை தடுக்கும் வகையில் நவீன சிந்தனை எங்களுக்குள் ஊடுருவி உள்ளன. இவற்றுள் தொலைக்காட்சி, இணையம், தொலைபேசி போன்ற ஏனைய தொழிநுட்ப சாதனங்களின் வருகை தொலைக்காட்சி தொடர் நாடகங்களின் தாக்கமும் வீட்டிற்குள்ளேயே எம்மை முடக்கும் செயற்பாடாக சிந்தனையினை சிதறடிக்கும் ஒன்றாகவும் இவைகள் அமைந்துவிடுகின்றன. மனிதனின் மனங்களின் இறுக்கங்களை உடைத்து சாதாரணமான இனிமையான வாழ்விற்கு வழி செய்வதோடு படைப்பாக்க விருத்திக்கும் இன்னுமொருவரின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுபடவும் சந்தோசமாக ஆடவும், பாடவும், விளையாடவும், பிற உறவுகளோடு நேரத்தினைக் கழிக்கவும், சமூகம் தொடர்பாக சிந்திக்கவும், பிரச்சினைகளை சமாளிக்கவும், துன்ப துயரங்களைப் பகிரவும் இது போன்ற பல காரணங்களுக்காகச் சடங்குகளின் தேவை சம காலத்தில் உணரப்படுகின்றன.

சடங்கானது பல காரணங்களுக்காகச் செய்யப்படுகின்றது. இவ்வகையில் அவர்களது பாரம்பரிய சடங்கு வழிபாட்டினை தொடர் தேர்ச்சியாக செய்வதும், வாழ்வியல் தேவைகளை குறிப்பாக பொருளாதாரத் தேவைகளை நிறைவேற்றுதல், இயற்கையைக் கௌரவித்தல், இயற்கைக்கு நன்றி செலுத்துதல், தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து தருமாறு இயற்கையிடம் வேண்டுகூல், ஊர் சிறக்க, என பல

காரணங்களுக்காக நிகழ்த்தப்படுகின்றன இவைகள் அனைத்தும் சமகாலத்தின் தேவையாகவும் இருக்கின்றது.

இத்தகைய கிராமிய தெய்வ வழிபாட்டுச் சடங்குகளே மனிதனின் நோய் தீர்க்கும் மருந்தாகவும் காணப்படுகின்றது. இச்சடங்கு மக்களின் பங்கு பற்றுதலுடன் நிகழ்வதுடன் கிராம மக்களிடையே பொதிந்து அவர்களின் தீவிர நம்பிக்கை காரணமாகவே பல நூறு வருடங்கள் எந்தவித நோய் நொடி இன்றி வாழ்வதற்கு முக்கிய காரணமாக விளங்குகின்றது.

சடங்குகள் என்பது தேவையான ஒன்று அதுமட்டுமன்றி வழிபாட்டுச் சடங்குகள் பல்வேறுபட்ட தேவைகளை நிறைவேற்றும் ஒன்றாகவும் மனித மனங்களில் நினைதி, ஆறுதல், திருப்தி, உறக்கம், பரவசநிலை போன்ற பல நிலைகளை மனித மனங்களுள் உருவாக்குபவனாகச் சடங்குகள் காணப்படுகின்றது. சிலர் வேடிக்கையாகவும் பயன்படுத்துகின்றனர். உள ரீதியான திருப்தியே சடங்கின் நோக்கமாக கருதப்படுகின்றது. இவை இறுதியில் நிறைவேறவும் செய்கிறது. சடங்கினை விரும்பாதவர்கள் கூட அதில் சிறிதளவு பங்கு கொள்ளும் போது காலப்போக்கில் அதன் தாற்பரியம் புரிந்து சடங்கினுள்ளே பங்கு கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் இதுவே சமகால தேவையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மக்கள் மத்தியில் ஒருங்கிணைவு, இணக்கப்பாடு என்பவற்றை வைத்துப் பார்க்கும் போது சடங்குகளில் இடம் பெறும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் மன அமைதியினையும் ஆத்ம திருப்தியினையும் தருவதுடன் சடங்கில் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு பொருளும் அதன் தன்மையினை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாகக் கிழக்கிலங்கைச் சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் வேப்பிலை, மஞ்சள், குங்குமம், திருநீறு, தீர்த்த நீர் மற்றும் இவை போன்ற அங்கு பாவிக்கும் அனைத்துப் பொருட்களும் மருத்துவக் குணங்கள் நிறைந்த நோய் தீர்க்கும் புனிதப் பொருட்களாகவே பாவிக்கப்படுகின்றது. இவைகளின் தன்மையை உணரும் போதுதான் அவற்றின் பயனையும் அறிய முடியும்.

இவை ஒவ்வொன்றும் எம் முன்னோர்களால் பொழுது போக்கிற்காகக் கொண்டு வரப்பட்ட விடயம் அல்ல நன்கு ஆழ்ந்து யோசித்து அறிவு பூர்வமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒன்று என்பதை அனைவரும் அறிய வேண்டும். இவ்வாறு இவை பற்றி அறியும் போது வாழ்வில் முத்தியும், வாழ்கின்ற வாழ்க்கையில் திருப்தியும் அடைய முடியும்.

பொதுவாக இன்றைய சமகாலத்தில் இளைஞர்கள், சிறுவர்கள் என அனைவரும் மேலத்தேய கல்வி முறைகளுக்குள் சிக்குண்டு ஒருவரால் எழுதப்பட்ட அல்லது வடிவமைக்கப்பட்ட கல்வி முறையே எம் மத்தியில் பரவலாக்கம் செய்து இதனையே நாம் கற்று வருவதுடன் தொழிலை மாத்திரம் மையமாகக் கொண்டு உழைப்பதற்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சூழலில் மனிதர்களின் சுய சிந்தனைகளை மழுங்கடித்து சிந்திக்க தெரியாதவர்களாகவும் படிப்பறிவு அற்ற பாமரர்களாகவும் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றமையினை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது.

இவ்வகையில் சடங்கு காலனித்துவ சிந்தனையைக் கேள்விக்குட்படுத்தி மனிதனை மனிதனாக வாழ வைப்பதில் சம காலத்தில் தேவையானவையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மனிதர்களை குழுக்களாக்காமல் தனித்தனியாக அலைய விட்டுக் கொண்டிருக்கும் இச்சூழலில் சடங்கு என்பது தனிநபர் சார்ந்த ஒன்றல்ல சடங்கின் நிகழ்த்துகையில் ஊரில் உள்ள அனைவரையும் உள்வாங்கி அனைவருக்குமான சடங்காக கிழக்கிலங்கைச் சடங்குகள் நிகழ்கின்றன.

இன்றைய சமகாலச் சூழலில் வயது முதிர்ந்தாலே அவர்களை முதியோர் இல்லங்களுக்கு அனுப்புகின்றனர். ஆனால் சடங்கைப் பொறுத்தமட்டில் இதன் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளிலும் முதியவர்களின் அனுபவம் மற்றும் அவர்களின் கருத்துகளையும் கேட்டு சடங்குகளை நடாத்துவது என்பது முக்கியமானவையாக இருந்தது. இளைஞர்கள் சடங்கு சார் வேலைகளைச் செய்து வருவது சமகாலச் சூழலில் தேவையான ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. சடங்கு நடைபெறும் இடத்தைச் சுத்தம் செய்தல் கூடாரம் அமைத்தல், அச்சூழலைச் சுத்தமாக வைத்திருப்பது, நோர்ப்பு

வாடி கட்டுதல் போன்ற சடங்குடன் இணைந்த பல நிகழ்வுகளில் முதியவர்களுடன் இணைந்து அவர்களின் அனுபவத்தினைப் பெற்றுக் கொள்வது இளைஞர்களின் சமகால தேவையாக காணப்படுகின்றன.

சடங்கில் பங்கு கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும் திறந்த மனதுடனும், சிந்திக்கும் தன்மையும் கற்பனை வளம் கொண்டவர்களாக மாற வேண்டுமாக இருந்தால் சமகாலத்தில் சடங்கில் இணைய வேண்டி இருக்கிறது. இதன் மூலம் தலைமைத்துவப் பண்புகளையும், விட்டுக் கொடுப்புகளையும் இது போன்ற பல விடையங்களை சடங்கு இலகுவாக புகட்டுவதுடன் இவை ஒரு அனுபவக் கல்வியாக பார்க்கப்படுகின்றது. அதாவது சடங்கில் நேரடியாக பங்கு பற்றி அதன் ஒவ்வொரு தன்மையைப் பற்றியும் கலந்து அறிந்து கொள்வது சிறந்தது.

சடங்கில் பங்கு கொள்பவர்கள் என்று பார்க்கும் போது குறிப்பிட்ட சிலரே வேடிக்கையாகப் பார்க்கின்றனர். ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் விருப்புடன் ஈடுபடுபவர்களாகவும் பக்தர்களாகவும் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களாகவும் இங்கு பல மந்திர தந்திர போட்டித் தன்மைகளுடன் காணப்பட்டாலும், சடங்கு நடை பெறும் இடத்தினை ஒழுங்கு படுத்தல் ஏனைய நிகழ்விற்கான அடுத்த ஏற்பாட்டை தொடங்குதல் சடங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டு முடியும் வரையாகவும் ஒன்றிணைந்து செயற்படும் தன்மை சடங்கில் காண முடிவதுடன் சிறந்த

சிந்தனை நோக்குடையவர்களையும் இணைத்துக் கொண்டு செயற்படுவதால் சமூக ஒற்றுமையினைத் தோற்றுவிக்கும் என்பது சடங்கின் மூல தத்துவமாகும்.

குறிப்பாக இன்றைய காலம் என பார்க்கும் போது பல சவால்கள் எம்மவர்களின் மத்தியில் காணப்படுகின்றது. பிறந்த குழந்தை முதல் வயது முதிர்ந்தவர்கள் வரை தொற்று நோய்களினாலும் தீராத நோய்களினாலும் உயிரிழப்பு அதிகமாக காணப்படுகின்றது. இத்தகைய சூழலில் சடங்குகள் நோய்தீர்க்கும் இடமாக மாறுகின்றது. இன்று எம் சமூகம் பெருமை பேசுபவர்களாக

மாத்திரமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் சடங்கின் தாற்பரியம் புரிந்து கொண்டு தீரா நோய்களாலும் உயிரிழப்பினாலும் கவலைப்பட்டுக் கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பதாகச் சடங்கு அமைகின்றது.

பொதுவாக சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு பொருளும் மருத்துவக் குணம் கொண்டது. வேப்பம்பத்திரம், மஞ்சள், குங்குமம் போன்றவையும் இங்கு கொடுக்கப்படும் பாணக்கம் என்னும் ஒன்றும் மருத்துவக் குணம் கொண்டதாக இருக்கிறது. அத்தோடு கிழக்கிலங்கைச் சடங்கில் தெய்வம் ஆடும் போது மந்திரம் கூறி தெய்வத்தினை வரவழைக்கும் ஒரு முறையும் காணப்படுகிறது. அக்கணம் உடலில் நோய் எதிர்ப்புடன் கூடிய ஓமோன் சுரப்பி சுரக்கும் தன்மையினையும் உளவியல் நோக்குடன் அறிய முடிவதுடன் கவலைகளில் இருந்தும்; நோய்களில் இருந்தும் மனிதனின் உளப் பிரச்சனையில் இருந்தும் மனித மனதை விடுபடவைப்பதோடு மனக்கலர்ந்தினால் இருக்கின்றவர்களை உருவாடுதல் மற்றும் பூசை முறைகள் மூலம் அவர்களது மனம் ஆறுதல் அடையும் வண்ணம் சடங்குகள் காணப்படுகின்றது. சடங்கானது காலத்தின் சவால்களை எதிர்கொள்ளத் தேவையான ஒன்றாக அமைந்துள்ளது.

சடங்கில் பங்கு கொள்பவர்கள் என்று பார்க்கும்போது பல தரப்பட்டவர்கள் இங்கு பங்கு கொள்கின்றனர். இதில் சிறுவர்கள் பற்றிக் குறிப்பிட வேண்டும் இன்றைய இறுக்கமான கல்விப் பின்புலத்தில் மாணவர்களை உடல் ரீதியாக நோய் வாய்ப்பட்டவர்களாகவும், உள ரீதியான கற்பனை ஆற்றலிலும், சுய சிந்தனையிலும், படைப்பாக்கத்திலும் இயலாதவர்களாக சிக்கவைத்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களைச் சடங்கு அதன் திறந்த வெளி சார்ந்த நிகழ்த்துகை எளிமையாகவும், கூட்டாகவும், ஒத்துணைப்புடனும், விட்டுக்கொடுப்புடனும் மனநிறைவுடனும் ஒவ்வொருவரும் தங்களது ஆற்றலையும் சிந்தனைகளையும் பரிமாறி விளையாட்டாகவும் மகிழ்ச்சிக்கான கொண்டாட்டமாகவும் கிழக்கிலங்கை சடங்கில் இருந்து பல விடயங்களைக் கற்றுக்கொள்கின்றனர்.

நிறைவுரை

முடிவாக இவைகளை வைத்துப் பார்க்கும் போது காலனித்துவ கட்டுப்பாடுகளில் சிக்கி விடாமல் பாதுகாக்க சடங்குகள் உதவுகின்றது. ஆகவேதான் சடங்கின் தேவை என்று நாம் பார்க்கும் போது இன்றைய உலகமயமாக்கல் சூழலில் மனிதன் இயந்திரமாக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். இவ்வாறு இரவு பகல் பாராமல் வேலை செய்து களைத்துப் போன மனிதனுக்கு சடங்குகள் என்பது பெரும் உதவியாக அமைகின்றது. ஆனால் இதனைத் தேடிச் செல்லும் அளவிற்கு நேர காலம் கை கொடுப்பது இல்லை. ஆனால் ஆரம்ப காலங்களில் விவசாயத்தை செய்யும் மனிதன் ஓய்வான நேரங்களிலும் சடங்குகளிலும் ஏனைய பொழுது போக்கு சார் விடயங்களிலும் தமது சமூகத்தோடு இணைந்து வாழ்ந்தான் என்பதனை அறியமுடிவதோடு இவ்வாறான இயந்திரமயமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இக் காலச் சூழலில் மனிதர்களின் மனங்கள் குழப்பமானது மற்றும் சலிப்புத்தன்மை நிறைந்தது இவைகளை சரி செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் சடங்குகள் தேவையாக உள்ளது.

சடங்குகள் என்பது பல்வேறுபட்ட நோக்கங்களைக் கொண்டதும் இன்றும் இது சார்ந்து பல கலந்துரையாடல்களும் ஆய்வுகளும் மேற்கொள்கின்றனர். குறிப்பாக சடங்கினை பல்வேறு துறையினைச் சார்ந்தவர்களும் தத்தமது துறை சார்ந்த கோணங்களில் சடங்கினை அணுகுகின்றனர் அவ்வாறெனில் சடங்கில் ஏதோ இருக்கின்றது என்றுதான் முடிவுக்கு வரமுடியும். மொழி, கலைகள், பண்பாடு, வாழ்க்கை முறைகள் என அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ள சடங்குகள் சமகாலத்தில் தேவையானவையாக இருக்கிறது.

இன்றைய காலத்தின் போக்கு தனி மனிதனின் சுய ஆக்கத்தை மெருகூட்டவும் சமூகங்களின் கூட்டு முயற்சியாகவும் சடங்கு காணப்படுகின்றது. இவ்வகையில் ஒவ்வொரு அடிப்படை இயல்புகளையும் வைத்து சடங்கின் தேவை தொடர்பாக விளங்கிக் கொள்ளக் கூடியதோடு

மனித இருப்புடன் சடங்கின் இருப்பும் அவசியம் தேவைப்படுகின்றது. சமூகங்களை சடங்குகளுடன் இணைத்துப் பார்க்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகின்றது சடங்கு என்பது வெறுமனே ஒருவரின் கூட்டுச் செயற்பாடு அல்ல இது ஒட்டு மொத்த சமூகங்களின் கூட்டு முயற்சியின் வெளிப்பாடே சடங்குகள் பலரின் ஒத்துழைப்புடனும் பல்வேறு நபர்களின் கூட்டு முயற்சியினாலும் சடங்குகள் தொடங்கி முடிவடைகின்றன.

இவ்வாறான சடங்குகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் அது சார்ந்த தேடல் என்பது இன்னும் எம்மை கற்றுக்கொள்ள செய்வதோடு சடங்கு ஓர் அனுபவக் கற்கையாகவும் சம கால வாழ்க்கை முறைகளில் தேவையான ஒன்றாகவும், மனித மனங்களையும், மனிதனது வாழ்வியலை வெளிப்படுத்தவும், சுயநலம் இன்றி கூட்டான வாழ்க்கை முறைகளுக்கும் கிழக்கிலங்கை வழிபாட்டுச் சடங்குகள் தேவையானவையாக இருக்கின்றது.

உசாத்துணை

1. குணபாலசிங்கம்,வ., 2022, மட்டக்களப்பு தேசத்து வழிபாட்டு மரபுகளில் பத்ததிகள் கன்னன்குடா கண்ணகையம்மன் பத்ததியை அடிப்படையாகக் கொண்ட சிறப்பாய்வு, இந்துக்கற்கைகள் பீடம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்.
2. இன்பமோகன்,வ., 2012, கிழக்கிலங்கைச் சடங்குகள், குமரன் புத்தக இல்லம், கொழும்பு.
3. கௌரீஸ்வரன்,து., 2024, கிழக்கிலங்கைப் பத்ததிச் சடங்குகளும் மடிப்பிச்சையும் - சில குறிப்புகள் தாய் வீடு பத்திரிகை மற்றும் இணையத்தள சிறப்பு வெளியீடு.
4. கதிராழி, மட்/கதிரவெளி விக்னேஸ்வரா மகா வித்தியாலயம் வெளியீடு, இதழ் 02,2010, வனசிங்கா பிரிண்டஸ், மட்டக்களப்பு.
5. பத்மநாதன்,சி., 2004, ஈழத்து இலக்கியமும் வரலாறும், குமரன் புத்தக இல்லம்.
6. நேர்காணல்
7. தேவராசா.வ, வயது, 74, பூசகர், கதிரவெளி, 27.05.2021
8. பொன்னையா.மா, வயது, 66, உதவிப் பூசகர், கதிரவெளி, 21.06.2021
9. கௌரீஸ்வரன்.து, வயது, 43, விரிவுரையாளர், நுண்கலைத்துறை, கிழக்குப்பல்கலைக் கழகம், 08.04.2021
10. சுந்தரலிங்கம்.வே, வயது, 67, தலஇளந்தாரி, கதிரவெளி, 17.03.2023
11. நவரெட்ணராஜா.மு, வயது, 58, அதிபர், கதிரவெளி, 20.06.2021